

ANADOLU
DİL VE EĞİTİM DERGİSİ
Anatolian Journal of Language and Education
(ANADED/AJLE)

Geliş/Received: 19.07.2025 *Kabul/Accepted:* 23.06.2026
Makale Türü/ Article Type: Araştırma / Research

Türkçe Yazım Hatalarını Ayrıştırmak İçin Motif Bazlı Bir Yöntem: Bir Pilot Çalışması

*Treysi TERZİYAN**

ÖZ

Türkçe çalışmalardaki yazım hatalarının ya yüzeysel ya da harf odaklı bir şekilde sınıflandırılması onları diğer dillerde yapılan yazım hatası araştırmalarından uzaklaştırmıştır çünkü diğer dillerde yazım hatalarındaki motiflere yoğunlaşılmaktadır. İngilizce, İtalyanca ve Yunanca gibi diller üzerine yapılan yazım hatası çalışmaları taranmış ve sıkça kullanılan yazım hatası motifleri belirlenmiştir. Bu motifler arasında okunduğunda kulağa doğru gelen ama doğru yazılmamış sözcük hataları, ek hataları, noktalı harf hataları ve benzer harfleri karıştırma hataları gibi hata türleri bulunmaktadır. Bu çalışmada önerilen yazım hataları sınıflandırmasında bu motiflere odaklanılmıştır: “ortografik belirsizlik hataları” (örn. “plaj” yerine “pıljaj” yazmak), “biçimbilimsel hatalar” (örn. “sepetimin” yerine “sepedimin” yazmak), “harf çizim hataları” (örn. “hazine” yerine “hazine” yazmak), “minimal uzaklık hataları” (örn. “sürahi” yerine “sülahi” yazmak), “transpozisyon hataları” (örn. “kuaför” yerine “kauför” yazmak) ve “teknik hatalar” (örn. “önlükteki” yerine “önlük teki” yazmak). Ayrıca, kesitsel betimsel bir çalışma ile önerilen sınıflandırmanın Türkçede yapılan yazım hatalarını ne kadar açıklayabildiği gözlemlenmiştir. Bunun için 3–7. sınıf düzeylerindeki 257 öğrenciye dikte çalışması yaptırılmış ve bu çocuklar tarafından yapılan yazım hataları analiz edilmiştir. Sonuçlar bu sınıflandırmanın yazım hatalarının %88’ini açıklayabildiğini göstermektedir. Bu da önerilen sınıflandırmanın Türkçe için uygun olabileceğinin bir belirtisidir.

Anahtar Kelimeler: Ortografik belirsizlik hataları, Türkçe yazım hataları, yazım hataları sınıflandırması.

A Pattern-Based Classification for Turkish Spelling Errors: A Pilot Study

ABSTRACT

Turkish spelling error research has been classifying errors either at surface level or based on specific letters which distances Turkish research from spelling error research in other languages because those tend to focus on patterns in spelling errors. Spelling error research in languages like English, Italian and Greek has been scanned to determine frequently used spelling error patterns (e.g. suffix related errors or misspelled words that sound right). The spelling error categorization proposed in the current study focuses on such error patterns: “orthographic ambiguity errors” (e.g. in English it would be spelling “kale” as “kail”), “morphological errors” (e.g. spelling “boxes” as “boxs”), “letter formation errors” (e.g. spelling “fiancé” as “fiançe”), “minimal distance errors” (e.g. spelling “pen” as “pem”), “transposition errors” (e.g. spelling “bird” as “bidr”) and “technical errors” (e.g. spelling “didn’t” as “didnt”). Moreover, this categorization system was appraised by a cross-sectional descriptive study on 257 students between 3rd and 7th grades with a dictation task. The proposed

Atf Bilgisi: Terziyan, T. (2026). Türkçe yazım hatalarını ayrıştırmak için motif bazlı bir yöntem: Bir pilot çalışması. *Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(1), 24-47. Doi: 10.5281/zenodo.20994705

* Doctoral Student, Tilburg University, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, Department of Culture Studies, T.Terziyan@tilburguniversity.edu, ORCID: orcid.org/0000-0002-8470-5432

spelling error categories accounted for 88% of the errors which suggests that this classifying system might be appropriate for Turkish.

Keywords: Orthographic ambiguity errors, spelling error categorization, spelling errors in Turkish.

Giriş

Okuma yazma üzerine yapılan uluslararası araştırmaların büyük bir çoğunluğu İngilizce üzerine yapılmaktadır. Türkçenin İngilizceden hem sesbilimsel hem de ortografik yapısı bakımından önemli derecede farklı (Durgunoğlu ve Öney, 1999, s. 285) olmasından dolayı Türkçe okuma yazma çalışmaları uluslararası alan yazından belli konularda uzaklaşmıştır. Bu konulardan biri yazım hatalarıdır. Türkçe okuma yazma çalışmalarında kullanılan yazım hataları sınıflandırmaları İngilizcedeki veya uluslararası alan yazında bulununan diğer dillerde kullanılan yazım hatalarından daha farklıdır. Aşağıda önce Türkçe çalışmalarda kullanılan yazım hatası türleri örneklenecek ve sonra uluslararası alan yazındaki çalışmalarda kullanılan yazım hatası türleri tek tek ele alınıp Türkçeye nasıl yansıtılabilecekleri tartışılacaktır. Türkçe yazım hataları için uluslararası alan yazına daha denk yeni bir ayırıştırma yöntemi önerilecektir. Son olarak, bu yeni yöntem çocuklarla yapılan bir dikte çalışmasıyla test edilip Türkçeye uygunluğu tartışılacaktır. Türkçe yazım hataları için benzer bir sınıflandırma kullanmak hem yazım hataları açısından Türkçeyi diğer dillerle kıyaslamayı kolaylaştıracaktır hem de uluslararası alan yazındaki yazım hataları ile ilgili bulguların Türkçeye uyarlamasını kolaylaştıracaktır.

Türkçe alan yazında sıkça karşılaşılan iki yazım hatası türlerinden biri yüzeysel hatalardır. Harf eksiltme hataları (örn. “dakika” yerine “dakka” yazma; Babayiğit, 2019b) ve harf değiştirme hataları (örn. “aile” yerine “ayle” yazma; Babayiğit, 2019b) gibi hata türleri sözcükteki hatayı yüzeysel bir şekilde tasvirlemektedirler. Arndt ve Foorman (2010) alan yazındaki yazım hatası çalışmalarını eleştirirken önemli bir noktaya dikkat çekmektedirler. Araştırmacıların yazım hatalarını analiz ederken bir eğitiminin derslerinde bu konu üzerinde nasıl durabileceklerini hesaba katmaları gerektiğini iddia etmektedirler. Bu yüzden yazım hatalarındaki motifleri bulmanın öneminin altını çizmektedirler. Onlara göre bu motifler, çocukların yazım kuralları bilgilerine ve neden hata yaptıklarına ışık tutabilirler. Yukarıda verilen Türkçe örnekler de Arndt ve Foorman’ın (2010) tanımlamasına göre bir motif bulunmaktadır: Bu sözcükler söylendikleri gibi yazılmıştır. Bu yazım hatalarını böyle yüzeysel şekilde sınıflandırmak buradaki motifi saklamıştır. Türkçe alan yazında sıkça karşılaşılan başka bir yazım hatası türü de fazla detay odaklı olan belirli harf hata türleridir. Mesela, “ğ” harfi hata türü (örn. “yağmur” yerine “yamura” yazma; Çiçek, 2023) ile genel bir varsayım yapmak zor olabilir çünkü bu tek bir veri noktasından sonuç çıkarmaya çalışmak gibidir. Türkçede “ğ” harfinin özel durumuna benzeyen başka harfler de bulunmaktadır. Mesela Terziyan ve Demirel (2020) “y” ve “h” harflerinde de “ğ” harfinin yazımına benzer durumlar gözlemlemişlerdir (örn. “ait” yerine “ayit” yazmak veya “tercih” yerine “terci” yazmak). Yukarıda verilen yüzeysel hata örnekleri gibi bu harf odaklı hata örneklerinde de aynı motif bulunmaktadır: Bu sözcükler söylendikleri gibi yazılmıştır. Bu yüzden yüzeysel hata türleri veya harf odaklı hata türleri yerine uluslararası alan yazında kullanılan motif bazlı yazım hataları sınıflandırmaları daha verimli olabilir. Aşağıda uluslararası alan yazındaki yazım hata türleri tartışılırken hem Türk çocuklarının yaptıkları yazım hatalarından örnekler verilecektir hem de benzer hata türü kullanan Türkçe çalışmalara değinilecektir.

İngilizce alan yazında çocukların neden yazım hataları yaptığını odaklanan ve hatalardaki motifleri inceleyen çalışmalarda sıkça karşılaşılan yazım hatası türlerinden biri okunduğunda kulağa doğru gelen ama yazımı doğru olmayan hatalardır. Bu tür hatalara örnek olarak “boil” sözcüğünü “boyl” olarak yazmak verilebilir (Arndt ve Foorman, 2010). Çok bilinen bir söze göre Türkçe, “yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil”dir (örn. Salman, 2015) yani ortografisi şeffaf olduğu iddia edilir. Ortografisi tamamen şeffaf olan bir dilde okunduğunda kulağa doğru gelen ama yazımı doğru olmayan

hatalar bulunmalıdır çünkü böyle bir dilde harf ve ses arasında bire bir uyum vardır. Bu yüzden bu hata motifi ele alınırken Türkçenin ortografik şeffaflığı tartışılmalıdır. Terziyan (2024) Türkçenin ortografisinin düşünüldüğü kadar şeffaf olmadığını ileri sürmektedir. Terziyan yazıda en çok kullanılan 3000’den fazla sözcüğü incelediğinde bu sözcüklerin yaklaşık %25’inin ya yazıldığı gibi okunmadığını ya da okunduğu gibi yazılmadığını bulmuştur. Bu da demektir ki Türkçede bazı sözcükler okudukları gibi yazıldıklarında yanlış yazılmış olmaktadırlar. Türkçe üzerine yapılan analizlere (örn. Göksel ve Kerslake, 2005; Kornfilt, 1997; Taylan-Erguvanlı, 2015) bakıldığında Türkçedeki sözcüklerin telaffuzlarının ve yazılışlarının farklı olmasına neden olabilecek unsurlar şöyle sıralanabilir: i) Türkçeye başka dillerden geçen yabancı kökenli sözcükler, ii) “ğ” harfinin varlığı, iii) gündelik konuşma diline özel ses olayları.

Türkçedeki yabancı sözcük oranı TDK tarafından %23.7 olarak belirlenmiştir (Türk Dil Kurumu, 2004). Bu alıntı sözcüklerden bir kısmının resmî yazımı ile konuşma dilindeki telaffuzları birbiriyle aynı değildir. Özellikle alıntı sözcüklerdeki ünsüz öbekleri ortografik şeffaflık açısından sorun oluşturmaktadır çünkü bunların bazıları yazıldıkları gibi telaffuz edilmezler: Ya ünsüz öbeklerinin arasına da bir ünlü eklenerek (“fren” sözcüğünü [firən] diye telaffuz etmek; Taylan-Erguvanlı, 2015) ya da ünsüzlerden biri eksiltilecek (“direkt” sözcüğünü [direk^h] diye telaffuz etmek; Terziyan, 2024) telaffuz edilmektedirler. Ünsüz öbekli sözcüklerin yazımında çocukların zorlandığı saptanmıştır (örn. “tren” yerine “tiren” yazmak, “film” yerine “filim” yazmak veya “satranç” yerine “satraç” yazmak; Çiçek, 2023). Alıntı sözcüklerde ortografik şeffaflık açısından sorun oluşturabilen başka bir özellik, sözcük sonunda bulunan ötümlü ünsüz harflerdir çünkü bunların yazımındaki harfe karşın bu sözcükler sonunda ötümsüz ünsüz harflerle telaffuz edilirler (örn. “diyalog” sözcüğünü [dija^hlok^h] diye telaffuz etmek; Taylan-Erguvanlı, 2015) ve bazen sanki ötümsüz ünsüz harfle bitiyormuş gibi davranırlar (Balcı, 2006). Son olarak Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş uzun ünlü (/a:/, /e:/, /i:/ veya /u:/) içeren sözcüklerin (Göksel ve Kerslake, 2005) de okunuşları ile yazılışları arasındaki uyumsuzluklar dikkat çekmektedir. Örneğin, “ılan” ve “zeki” sözcüklerinde /i/ sesi uzundur (Taylan-Erguvanlı, 2015) fakat bu sözcüklerin yazımı, “i” harfinin uzun bir ünlü olarak telaffuz edildiğine dair bir ipucu vermemektedir. Bu tür sözcüklerin yazımında çocukların zorluk çektikleri gözlenmektedir. Örneğin “eşyalar” yerine “eşyağlar” yazmak (Sönmez, Babür ve Haznedar, 2015). Sönmez ve arkadaşları (2015) gözlemlediği bu örnek, “ğ” harfinin özel durumunu doğrular niteliktedir.

Türkçeye yabancı dillerden geçen bazı sözcüklerin yanı sıra içinde “ğ” harfi bulunan sözcüklerde de telaffuzları ile yazımları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Adına “yumuşak g” dediğimiz “ğ” harfinin kendine ait bir sesi yoktur (Yavuz, 2011). Mesela, “boa” ve “boğa” sözcüklerinin telaffuzları arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Araştırmacılar, bu harfin ses birimi olan /y/ sesbirimini “soyut” (“abstract”; Taylan-Erguvanlı, 2015, s. 30) veya “yarı soyut” (“semi-abstract”; Kornfilt, 1997, s. 488) olarak tanımlamaktadırlar. Kendine ait bir sesi olmayan /y/ sesbiriminin bazen önündeki ünlüyü uzatmak gibi ses bilimsel etkileri bulunmaktadır (Kornfilt, 1997, s. 488). Fakat, Türkçede uzun telaffuz edilen ünlü harfler olduğu için bir sözcüğün telaffuzundan içinde “ğ” harfi bulunup bulunmadığını anlamak kolay değildir (örn. “dağ” ve “kira” sözcüklerinin ikisi de uzun /a:/ ile bitmektedir ve telaffuzlarında bu sözcüklerde “ğ” harfi olup olmadığıyla ilgili bir ipucu bulunmamaktadır; Taylan-Erguvanlı, 2015). Benzer bir şekilde, “ğ” harfinin iki ince ünlü arasında [j] sesiyle (örn. “değil” [deji^hl]) telaffuz edilmesi (Taylan-Erguvanlı, 2015) [j] sesi genellikle “y” harfi ile yazıldığı için çocukların aklını karıştırabilir. Çocukların “ğ” harfini kullanırken yaptıkları yazım hatalarındaki bazı gözlemler şunlardır:

- a. Yan yana olan iki ünlü harfi, “ğ” harfi ile ayırmak (“penguen” yerine “penguğen” yazmak, Sönmez ve ark., 2015)
- b. Uzun ünlü harfleri “ğ” harfi ile yazmak (“eşyalar” yerine “eşyağlar” yazmak, Sönmez ve ark., 2015)

- c. “ğ” harfini yazmamak (“oğlu” yerine “olu” yazmak, Babayiğit, 2019b)
- ç. “ğ” harfi yerine “y” harfi yazmak (“değil” yerine “deyil” yazmak, Terziyan ve Demirel, 2020)
- d. “y” harfi yerine “ğ” harfi yazmak (“tüylerinde” yerine “tüğlerinde” yazmak, Terziyan ve Demirel, 2020)
- e. “ğ” harfi yerine “h” harfi yazmak (“değerli” yerine “deherli” yazmak, Babayiğit, 2022)
- f. “h” harfi yerine “ğ” harfi yazmak (“tohum” yerine “toğum” yazmak, Çiçek, 2023)

Bu örneklerde görüldüğü gibi çocuklar “ğ” harfli sözcükleri yazarken zorlanmaktadırlar. Hem “ğ” harfini gereksiz yere kullanmaktadırlar hem de “ğ” harfini kullanmaları gereken yerde kullanmamaktadırlar.

Türkçedeki sözcüklerin telaffuzlarının ve yazılışlarının farklı olmasına neden olabilecek bir başka unsur da gündelik konuşma diline özel ses olaylarıdır. Bu ses olayları, gündelik hayatta hızlı ve rahat bir biçimde konuşurken kullandığımız mecburi olmayan ses bilimsel süreçleri kapsar (Taylan-Erguvanlı, 2015). Gündelik konuşma diline özel ses olaylarına bir örnek bazı sözcüklerde gördüğümüz ses düşmesidir. Örneğin, bazı sözcüklerin telaffuzunda /r/ ve /n/ sesbirimlerinin düştüğü belirlenmiştir (örn. “bir” sözcüğünü [biç] yerine [bi] diye telaffuz etmek, Göksel ve Kerslake, 2005; “sonra” sözcüğünü [sonra] yerine [sora] diye telaffuz etmek, Kornfilt, 1997). Sadece ünsüz harflerin değil ünlü harflerin de düştüğü görülmektedir. (örn. “burada” sözcüğünü [burada] yerine [burda] diye telaffuz etmek, Taylan-Erguvanlı, 2015). Türkçe yazmayı öğrenen çocukların bu tür sözcükleri gündelik konuşma dilindeki hâlleriyle yazmaya çalışmaları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur (örn. “bağırıyor” yerine “bağırıyo” yazmak; İlanbey ve Can, 2016). Bu da gündelik konuşma diline özel ses olaylarının sıklıkla yazım hatalarına neden oldukları anlamına gelmektedir.

Belki de Türkçe için hep “yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil” dediğimiz için Türkçede yapılan yazım hataları araştırmalarında bu tarz hatalar “ortografik belirsizlik” gibi bir başlık altında toplanmamıştır. Yukarıda verilen örneklerin birçoğu yüzeysel yazım hata türlerinden alınmıştır. Fakat bir kısım yazım hatası araştırmaları yukarıda verilen unsurlar için özel yazım hatası türü bulunmaktadır: “ünlü daralması” (Bağcı, 2011); “alıntı sözcüklerin yazılışı” (Akkaya, 2013); “ğ hataları” (Sönmez ve ark., 2015); “konuştuğu gibi yazma” (İlanbey ve Can, 2016). Bu araştırmalar Türkçenin ortografik belirsizlikleriyle ilgili yazım hatalarını sınırlı bir şekilde ele almaktadırlar. Bütün bu unsurları içeren bir yazım hatası türünün geliştirilmesi çocukların konuştuğu dil ile yazdıkları dil arasındaki farkın farkında olup olmadıkları konusunda daha kapsamlı bir anlayış kazandıracaktır.

Uluslararası alan yazındaki en yaygın yazım hata türlerinden başka biri biçimbilimsel hatalardır. İngilizce konuşan çocuklar hem ek alan sözcüğün kökünde hem de ekin kedisinde yazım hataları sıkça yapmaktadırlar (Arndt ve Foorman, 2010). Türkçede de İngilizcedeki gibi hem ekler hem sözcük kökleri değişim gösterebilmektedirler. Mesela sözcük köklerinde ünsüz yumuşaması (örn. “kitap”-“kitabım”) ve ekte de ünlü uyumu (örn. “el”-“elin” ve “göz”-“gözün”) görülebilir (Göksel ve Kerslake, 2005). Bu ses olaylarının yukarıda bahsedilen gündelik konuşmadaki ses olaylarından en büyük farkı, buradaki ses olayları yazıya yansımaktadır ama gündelik konuşmadaki ses olayları yazıya yansımamaktadır. Ayrıca, burada bahsedilen ses olayları zorunludur ama gündelik konuşmadaki ses olayları istemlidir. Mesela, Türkçede “kitabım” sözcüğü için ister /k^hitabum/ ister /k^hitaphum/ denemez ama “burada” sözcüğü için isterseniz /burada/ isterseniz /burda/ diyebilirsiniz.

Eklemeli bir dil olmasından anlaşılacağı gibi Türkçede eklerin yeri çok önemlidir. Türkçenin 50 milyon sözcüklük bir derlenmesi incelendiğinde bu sözcüklerin %57’sinin en az bir ek (ortalama olarak iki veya üç ek) içerdiği gözlemlenmiştir (Aksan ve Aksan, 2014). Terziyan ve Demirel (2020) inceledikleri limitli veride çocukların yaptıkları yazım hatalarının neredeyse yarısının biçimbilimsel hata olduğu gözleminde bulunmuştur. Buldukları biçimbilimsel yazı hataları arasında ses olayı hatası (örn. “kümeste” yerine “kümesde” yazmak), gerekli eki yazmamak (örn. “onun” yerine “o” yazmak),

yanlış ek yazmak (örn. “verdiğini” yerine “verdiğinden” yazmak) ve gereksiz yere ek eklemek (örn. “çiftçi” yerine “çiftçinin” yazmak) bulunmaktadır. Başka araştırmalardaki biçimbilim ile ilgili hata türleri örnekleri şunlardır: “yapım eki hataları” ve “çekim eki hataları” (İnce, 2006); “ünsüz yumuşaması” ve “ünlü düşmesi” (Akkaya, 2013; Bağcı, 2011); “ekin eksik yazılması”, “ekin yanlış yazılması” ve “ekin fazla yazılması” (Kurtlu ve Korucu, 2015). Türk çocuklarının bu tür hatalar yaptıkları birçok araştırma tarafından gözlemlendiği için yazım hatası sınıflandırmalarında yer almalıdır.

Uluslararası alan yazında karşılaşılan bir başka yazım hatası türü harfçik hatalarıdır. “İngilizcede çoğu dillerden farklı olarak fazla harfçik bulunmadığı için harfçikler üzerine neredeyse hiç araştırma yapılmadığı” (Eviatar ve Share, 2013) düşünülebilir ama bu pek doğru bir gözlem değildir. İngilizce dışındaki diller üzerine olan yazım hatası çalışmalarında harfçik hata türüyle karşılaşılmaktadır (örn. Magalhães ve ark., 2020; Protopapas, Fakou, Drakopoulou, Skaloumbakas, ve Mouzaki, 2013). Bu hata türünden Türkçe alan yazında da sıkça bahsedilmektedir (örn. “ağlamaya” yerine “aglamaya” yazmak veya “yardım” yerine “yardim” yazmak gibi “noktalı harflerin yazımında yanlışlık”; Babayiğit, 2019b). Bu hata türünde iki alt öbek vardır: gereksiz yere harfçik eklemek ve harfçik olması gereken yerde harfçik kullanmamak. Yani harfçik hatalarında ya “a”, “e”, “ı”, “o”, “c”, “g”, “z” ve “s” harfleri “â”, “é”, “ı”, “ö”, “ç”, “ğ”, “z” ve “ş” olarak yazılmış olur ya da bunun tam tersi yapılmış olur. Portekizce veya Yunanca gibi bazı Avrupa dillerinde harfçikler bulunmaktadır; fakat, Türkçeden farklı olarak bu dillerde aksan veya vurgu belirtmek için kullanılırlar (Magalhães ve ark., 2020; Protopapas ve ark., 2013). Portekizli ilkökul çocukları zamanla harfçik dışındaki yazım hatalarında azalma gösterirken harfçik hataları açısından azalma göstermemektedir (Magalhães ve ark., 2020). Yunan çocuklarının da harfçik becerileri ilkökul yaşlarında tam oturmamıştır (Protopapas ve ark., 2013). Protopapas ve ark. (2013) harfçik kullanımındaki düzensizliğin harfçiklerin sözcük anlamıyla bir alakası olmamasından kaynaklandığını düşünmektedir. Bu da Türkçenin bu konudaki farkının altını çizmektedir çünkü “kir”-“kir”, “gol”-“göl”, “duş”-“düş”, “cam”-“çam”, “Ege”-“eğe” ve “tas”-“taş” sözcükleri anlam olarak birbirlerinden farklıdır. Yani, Türkçede harfçik içeren harfler tamamen farklı harflerdir ve harfçikler sözcüklerin anlamını değiştirmektedir. Türkçenin bu özelliği Estoncaya benzemektedir. Estoncada da harfçikli harfler bulunmaktadır ve yazım hataları arasında harfçik hataları büyük bir yer tutmaktadır (Viise, Richards, ve Pandis, 2011). Yanlış harfçik kullanımı sözcüklerin anlamlarını değiştirebildiği dillerde harfçik kullanımının daha çok “t” harfinin kısa çizgisini eksik çizerek “l” harfi olarak yazmak gibi harf çizim hatası olarak ele almak daha doğru olabilir. Harf çizim hataları, İngilizce yazmayı öğrenmekte zorluk çeken Amerikan çocuklarda (Graham, Harris, ve Fink, 2000) ve Latin alfabesi dışında bir dil öğrenen Singapurlu çocuklarda (O’Brien, Habib Mohamed, Arshad, ve Lim, 2020) gözlemlenmiştir. Bazı Türk çalışmaları harfçik ve harf çizim hatalarını incelemektedir (örn. Kasa Aytan ve Ekmekci, 2021; Sönmez ve ark., 2015). Bu çalışmada Türkçedeki harfleri yazarken sonradan eklenen nokta, kuyruk, şapka ve çizgi beraberce harf çizim hataları türü altında birleştirmiştir.

Uluslararası alan yazında karşılaşılan bir başka hata türü minimal uzaklık hatalarıdır. Türkçe yazım hataları araştırmalarında sık kullanılan “harf değiştirme veya karıştırma” hata türünün bir kısmı yukarıdaki ortografik belirsizlik, biçimbilimsel ve harf çizim hataları ile açıklanmaktadır. Kalan bu tür hataların birazı da minimal uzaklık hata türüyle sesbilimsel olarak açıklanabilir. İtalyancada yazım hatalarını inceleyen Notarnicola, Angelelli, Judica, ve Zoccolotti (2012) harf değişime hatalarının büyük bir kısmında doğru harfin temsil ettiği sestene sadece bir sesbilimsel özellikte farklılık gösteren bir sesi temsil eden harfle değiştirildiğini fark etmiş (örn. “clima” sözcüğünü “clina” olarak yazmak) ve bu hatalara “minimal uzaklık” hatası adını vermişlerdir. Çekçede de bu tarz hatalar ilkökul çocuklarının en çok yaptıkları hatalardan biri olarak gözlemlenmiştir (örn. “řřpitivý” sözcüğünü “křřpitivý” olarak yazmak; Caravolas ve Volín, 2001). Hem İtalyanca hem Çekçe, Türkçe gibi ortografik olarak şeffaf sayılırlar (İtalyanca için bkz. Borgwaldt, Hellwig, DeGroot, ve Licht, 2006; Çekçe için bkz. Caravolas,

2004). Bu yüzden Türkçede de minimal uzaklık hatalarının gözlemlenmiş olması şaşırtıcı değildir. Çiçek (2023) çocukların yazım hatalarında bazı benzer harflerin sıkça karıştırıldığını gözlemlemiştir (örn. “komşu” yerine “konşu” yazmak veya “balık” yerine “dalık” yazmak). Bu hata türü bu çalışmadaki yazım hatalarını arasına bu nedenlerden eklenmiştir.

Alan yazında çocukların yazım hatalarını inceleyen çalışmalarda karşılaşılan başka bir yazım hatası türü transpozisyon hatalarıdır. Transpozisyon hataları bir sözcükte yan yana bulunan iki harfin yer değiştirmesidir (örn. Arndt ve Foorman, 2010; Loizidou-Ieridou, Masterson, ve Hanley, 2010) ve bazı Türkçe çalışmalarında bulunmaktadır (örn. “eşya” yerine “eşya” yazmak gibi “harflerin yerini değiştirme hataları”; Kasa Ayten ve Ekmekci, 2021). Genelde normal gelişen çocuklarda oramı diğer hatlara türlerine göre düşük olan transpozisyon hatalarını (İngilizce için bkz. Arndt ve Foorman, 2010; Yunanca için bkz. Loizidou-Ieridou ve ark., 2010) yazım hataları sınıflandırmalarına dâhil edilmesi için bir sebep transpozisyon hatalarının bazı kitlelerde daha sıklıkla karşılaşılabileceği olabilir. Mesela, yazma bozukluğu olan çocuklarda (Hepner, McCloskey, ve Rapp, 2017) ve dikkat bozukluğu olan çocuklarda (Pereira, Pisacco, Corso, ve Dorneles, 2018) transpozisyon hatalarına sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Türkçede okuma üzerine yapılan çalışmalar okuma-yazma zorluğu yaşayan çocuklarda transpozisyon hataları gözlemlenmiştir (Güven ve Friedmann 2019). Bu okuma-yazma zorluğu yaşayan çocukların yazım hatalarında da transpozisyon hatalarıyla karşılaşılabileceği anlamına gelebilir. Bundan dolayı bu çalışmada yazım hataları sınıflandırmasına transpozisyon hataları dâhil edilmiştir.

Uluslararası alan yazındaki yazım hataları çalışmalarının bazılarında karşılaşılan hata türü teknik hatalardır. Bu tarz hatalar sesbilimsel farkındalık beceriyle alakalı bulunmamıştır (örn. kesme işareti; Bryant, Nunes, ve Bindman, 2000). Uluslararası alan yazındaki bazı çalışmalar, belki de bu yüzden teknik hataları incelemelerine dâhil etmemektedirler (örn. Arndt ve Foorman, 2010; Notarnicola ve ark., 2012). Fakat yazma becerileri sözcükleri doğru yazmakla sınırlı değildir. Bu sözcükleri doğru bir şekilde birleştirip cümle kurmak ve doğru noktalama işaretleri kullanmak da yazma becerilerinin bir parçasıdır. Türkçe yazım hataları çalışmalarında noktalama işareti hataları (örn. “*Mete çok üzülüyor.*” yerine “*Mete çok üzülüyor*” yazmak; Öğüt 2018), büyük ve küçük harf hataları (örn. “*Nasrettin Hoca*” yerine “*nasrettin hoca*” yazmak; Kasa Ayten ve Ekmekci, 2021) ve sözcükleri ayrı veya birleşik yazma hataları (örn. “*seni de*” yerine “*senide*” yazmak; Babayiğit, 2019b) sıkça karşılaşılan türde yazım hatalarıdır. Bu çalışmada bu tür hatalar teknik hata çerçevesi altında ele alınıp yazım hataları sınıflandırmasına dâhil edilmiştir.

Bu pilot çalışmasının amacı Türkçe için uluslararası alan yazını esin alan yeni bir yazım hataları ayırıştırma yöntemi geliştirmenin ilk adımını atmaktır. Uluslararası alan yazındaki hata türleri çalışmalarında yazım hatalarında motif aranıp çocukların hatalarını neden yaptıklarını anlamaya çalışılırken Türkçe alan yazındaki hata türleri çalışmalarında çoğunlukla ya sözcükteki harf sayısı değişimi gibi daha yüzeysel incelemeler yapılmaktadır ya da belirli harflere odaklanıp sınırlı incelemeler yapılmaktadır. Yukarıda uluslararası alan yazındaki yazım hatalarında kullanılan altı motif belirlenmiştir. Bu motifler alan yazında sıkça görüldükleri için seçilmişlerdir. Bu motiflerin Türkçe için uygunlukları Türkçenin dilbilimsel analizleri ve Türkçe yazım hataları çalışmalarının gözlemleri üzerinden tartışılmıştır. Türkçeye uygun bulunan bu altı motif “ortografik belirsizlik hataları”, “biçimbilimsel hatalar”, “harf çizim hataları”, “minimal uzaklık hataları”, “transpozisyon hataları” ve “teknik hatalar” türleridir. Bu bir pilot çalışması olduğu için incelenen motifler altı ile sınırlandırılmıştır. Bu konuya Sonuç ve Tartışma bölümünde tekrar değinilecektir. Ayrıca not etmek gerekir ki, önerilen bazı yazım hataları arasında örtüşme olabilir. Bunların nasıl ayırıştırıldıklarına Veri Analizi bölümünde değinilecektir.

Bu çalışmada üçüncü sınıfla yedinci sınıf arasında okuyan öğrencilere dikte uygulanarak bu yazım hatası sınıflandırması test edilmiştir. Bu bir pilot çalışması olduğu için sadece çalışmada önerilen

sınıflandırmanın etkinliği ele alınacaktır. Ayrıca her yazım hatası türü tek tek ele alınıp çocukların yaptıkları yazım hataları incelenecektir. Yazım hata türleri arasında bir karşılaştırma yapmak bu çalışmanın kapsam alanına girmemektedir. Çalışmanın bulgularla üç araştırma sorusu cevaplanacaktır:

- (1) Katılımcılar, bu altı yazım hatası türünü tetiklemek amacıyla hazırlanmış bir dikte çalışmasında ne kadar yazım hataları yapacaklardır ve sınıflar arasında bu açıdan bir fark bulunacak mıdır?
- (2) Bu çalışmada önerilen altı yazım hatası türü katılımcıların neredeyse tüm yazım hatalarını kapsayacak mıdır?
- (3) Katılımcıların yaptıkları yazım hatalarındaki motifler nedir ve sınıflar arasında bu açıdan bir fark bulunacak mıdır?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Tek dilli Türk çocuklarının yazım hatalarını sınıflandırmaya yönelik bu çalışmanın modeli kesitsel (üçüncü ve yedinci sınıflar arası) betimsel çalışmadır. Betimsel çalışmalar, araştırma grubunun davranışlarını inceler ve davranışlarındaki motifleri açığa çıkarır (Leary, 2014). Bu tarz çalışmalar laboratuvarında yapılan çalışmalardan daha doğal bulunur ve zaman içinde oluşan değişikliklerin incelenmesini sağlamaktadır (Howitt ve Cramer, 2007). Araştırmanın modeli bu nedenlerden dolayı bu şekilde seçilmiştir.

Örneklem / Araştırma Grubu

Katılımcılar İstanbul'un Bakırköy ve Şişli semtlerindeki rastgele seçilmiş yedi adet okulda okumaktadırlar. Bu rastgele seçilen ilk ve orta okullarda okuyan üçüncü ve yedinci sınıf arasındaki öğrencilere ebeveyn bilgi formu dağıtılmıştır. Bu öğrenciler arasından çalışmaya sadece hem ebeveyninden imzalı izni olan hem de sözel olarak çalışmaya katılmak için onay veren öğrenciler dâhil edilmiştir. Toplam katılımcı sayısı 257 öğrencidir. Beşinci sınıftaki bir çocuk ve yedinci sınıftaki bir çocuk bütün cevapları boş bıraktıkları için verilerden çıkarılmıştır. Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri

Sınıf	Katılımcı Sayısı	Ortalama Yaş (SS) [yıl;ay]	Kız Katılımcıların Oranı
3	51	7;7 (0;4)	%59
4	52	8;8 (0;5)	%47
5	50	9;7 (0;5)	%59
6	53	10;5 (0;4)	%50
7	51	11;4 (0;4)	%52

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmadaki veriler, 30 sözcükten oluşan bir dikte çalışmasıyla toplanmıştır. Bu sözcükler cümle oluşturmamaktadır ve teker teker okunmuşlardır. Dikte çalışmasındaki sözcükler randomize edilmiş sırayla şunlardır: muhallebi, havucu, dağıtıyor, hatırlayan, zamanında, sihirbaz, şeklinde, penguen, burnunun, kuaförden, önlükteki, üşümeyecekti, poğaçaya, sepetimin, tuzsuzmuş, gazete, battaniye, trafığe, şezlong, renginde, sürahi, burada, sincabım, kuğu, plaj, bina, zannettim, hazine, kartıyla ve sokağı. Bu dikte çalışmasındaki sözcükler özellikle yukarıda verilen hata türlerine olanak

sağladıkları için seçilmişlerdir. Fakat hata türleri kendi aralarında bu çalışmada karşılaştırılmadıkları için bu sözcüklerde bulunan olanak sayıları eşit tutulmaya çalışılmamıştır. “Ortografik belirsizlik hataları” için “ğ” harfli sözcükler, telaffuzları yazılışlarından farklı olan yabancı sözcükler ve gündelik konuşma dilinde farklı söylenen sözcükler dahil edilmiştir. “Bıçimbilimsel hatalar” ve “teknik hatalar” için sözcüklerin bir kısmına ekler eklenmiştir. “Teknik hatalar” için özellikle -de hâl eki ve -ki eki buldurmaya özen gösterilmiştir. “Harf çizim hataları” için harfçik, “t” harfi ve “l” harfi içeren sözcükler dahil edilmiştir. “Minimal uzaklık hataları” ve “transpozisyon hataları” her sözcükte yapılabirler ama özellikle yan yana olan ünsüzlerde gözlemlendikleri için bu tür sözcükler dahil edilmiştir. Bu 30 sözcük, hem Amerika’da hem Türkiye’de çalışmış olan bir konuşma terapisti tarafından Türkçe çocuk kitaplarındaki sözcükleri listeleyen çalışmalardan (Keklik, 2009; Uçar, 2008; Uyar, 2012) seçilmiştir. Ayrıca, araştırmanın modeli ve bu seçilen sözcükler için Amerika’da veya Türkiye’de çalışan çeşitli eğitimciler ve konuşma terapistlerine danışılmış kapsam geçerliliği bu şekilde sağlanılmıştır.

Verilerin Toplanması

Çalışmanın yapılacağı gün ve saat her okulun müdürü veya müdür yardımcısı tarafından belirlenmiştir. Katılımcılar kendi sınıflarında test edilmiştir. Sınıf öğretmenleri, çalışmaya katılmayan öğrencilere sessizce oturmaları için ödev vermiştir. Hiçbir sınıfta bu çocuklar dikkat dağıtıcı hareketlerde bulunmamış ve çalışmanın bölünmesine neden olmamışlardır. Dikte çalışmasında öncelikle katılımcılara yönerge verilmiş ve bir deneme maddesi yapılmıştır. Sonra ise katılımcılara çalışma hakkında soru sorma fırsatı verilmiştir. Dikte çalışması Türk Dili öğretmenleri tarafından ilkokullarda sıkça uygulandığı (Coşkun, Taşkaya, ve Bal, 2013) için katılımcılar bu çalışmaya aşinadılar. Dikte çalışmasındaki sözcükler katılımcılara ikişer kere okunmuş ve sözcükler arasında çocukların sözcükleri yazmaları için yeterince süre beklenilmiştir.

Verilerin Analizi

Katılımcıların yazdıkları sözcükler önce hatasız veya hatalı olarak kodlanmıştır. Bunun üzerine hatalı olarak kodlanan sözcüklerde yazım hataları saptanmıştır. İlk olarak yazım hatalarındaki ortografik belirsizlik hataları belirlenmiştir. Sonra diğer türlere ait olan yazım hataları bu sırayla belirlenmişlerdir: bıçimbilimsel hatalar, harf çizim hataları, minimal uzaklık hataları, transpozisyon hataları ve teknik hatalar. Geriye kalanlar, diğer hatalar olarak sınıflandırılmıştır. Bu şekilde hata türlerini sıralamak hata türleri arasındaki örtüşmeleri ayırıştırmaya yardımcı olmuştur. Mesela, “sepetimin” yerine “sepedimin” yazmak bu sıralamadan dolayı minimal uzaklık hatası değil de bıçimbilimsel hata olarak sınıflandırılmıştır. Neden bu şekilde hata türlerini sıralayarak sınıflandırıldığı Sonuç ve Tartışma bölümünde sınırlılıklar altında ele alınmıştır.

Hata türleri için örnekler Tablo 2’de verilmiştir. Bu dikte çalışmasının maddeleri sadece sözcük olduğu için teknik hata olanakları kısıtlıdır. Katılımcılar sadece kesme işareti kullanımında ve birleşik yazılması gereken öğeleri ayrı yazarak teknik hata yapabilmektedirler. Bu çalışmada cümle değil de sadece sözcük yazıldığı için sözcüklere büyük harfle başlama şartı bulunmamaktadır. Bu yüzden katılımcıların büyük harf veya küçük harf seçimleri hata sayılmamıştır.

Tablo 2. *Dikte çalışmasındaki sözcüklerde hata türlerine göre olası hata örnekleri*

Hata Türü	Örnekleri
------------------	------------------

Ortografik Belirsizlik Hataları	Ünlü öbeği: “penguen” yerine “penguğen” yazmak “ğ” harfi: “poğaçı” yerine “poaçı” yazmak “y” harfi: “battaniye” yerine “battaniğe” yazmak Uzun ünlüler: “bina” yerine “binağ” yazmak Sözcük başı ünsüz öbeği: “plaj” yerine “pıraj” yazmak Sözcük sonu ünsüz öbeği: “şezlong” yerine “şezlon” yazmak Ünsüz benzeşmesi: “önlükteki” yerine “önnükteki” yazmak Ünlü yükseltmesi: “üşümeyecekti” yerine “üşümiyecekti” yazmak “h” düşmesi: “sihirbaz” yerine “siirbaz” yazmak “ı” düşmesi: “dağıtıyor” yerine “dağıtıyo” yazmak Ünlü düşmesi: “gazete” yerine “gazte” yazmak Sözcük sonu ünsüz sertleşmesi: “şezlong” yerine “şezlonk” yazmak
Biçimbilimsel Hataları	Eksik ünsüz sertleşmesi: “üşümeyecekti” yerine “üşümeyecekti” yazmak Eksik ünsüz değişmesi: “sokağı” yerine “sokakı” yazmak Eksik ünsüz yumuşaması: “havucu” yerine “havucu” yazmak Eksik ünlü düşmesi: “şeklinde” yerine “şekilde” yazmak Gereksiz ünsüz yumuşatması: “sepetimin” yerine “sepedimin” yazmak
Harf Çizim Hataları	Eksik harfçik yazma: “hazine” yerine “hazine” yazmak Gereksiz harfçik yazma: “burada” yerine “bürada” yazmak “t” harfinin çizgisini yazmama: “gazete” yerine “gazele” yazmak “l” harfine çizgi ekleme: “plaj” yerine “ptaj” yazmak
Minimal Uzaklık Hataları	Ünlü yüksekliği: “muhallebi” yerine “mohallebi” yazmak Ünlünün inceliği veya kalınlığı: “gazete” yerine “gazate” yazmak Ünlü yuvarlıklığı: “muhallebi” yerine “mıhallebi” yazmak Ünsüz ekleme noktası: “şezlong” yerine “jezlong” yazmak Ünsüz yanallığı: “sürahi” yerine “sülahi” yazmak Ünsüz ötümlülüğü: “plaj” yerine “plaş” yazmak
Transpozisyon Hataları	Bir ünlüyle ünsüzün yer değiştirmesi: “penguen” yerine “pengune” yazmak İki ünsüzün yer değiştirmesi: “tuzsuzmuş” yerine “tusuzmuş” yazmak İki ünlünün yer değiştirmesi: “kuaför” yerine “kauför” yazmak
Teknik Hatalar	Gereksiz kesme işareti ekleme: “önlükteki” yerine “önlük’teki” yazmak Sözcüğü boşluk ile ayırma: “önlükteki” yerine “önlük teki” yazmak
Diğer Hatalar	Harf eksiltme: “üşümeyecekti” yerine “üşümeyecekt” yazmak Harf ekleme: “plaj” yerine “plaçj” yazmak Birkaç harfi eksik yazma: “sokağı” yerine “sokı” yazmak Hece ekleme: “sürahi” yerine “süralahi” yazmak

Veriler eğilimli dağılıma sahip oldukları için sadece parametrik olmayan istatistik analizler kullanılmış ve betimsel olarak yüzde oranları verilmiştir. Sınıflar arasındaki genel karşılaştırmalar için Kruskal–Wallis testi ve Dunn’un post-hoc testi (Holm düzeltmesi) kullanılmıştır.

Bulgular

Yazım Hatalarının Düzeyi ve Sınıflara Göre Dağılımı

İlk araştırma sorusu katılımcıların genel olarak ne kadar yazım hatası yaptıklarını sınıfları göz önünde bulundurarak sorgulamaktadır. Tablo 3 katılımcıların doğru sözcük sayısı ve yazım hatası sayısının (bir sözcükte birden fazla yazım hatası olabilir) sınıflara göre ortalamalarını ve standart sapmalarını vermektedir. Bu tablodan da görülebileceği gibi genel olarak katılımcılar çok fazla yazım hatası yapmamışlardır. Hem doğru yazılmış sözcük sayısı hem de toplam yapılan yazım hatası sayısı eğilimli dağılıma sahiptir. Doğru sözcük dağılımı sola, toplam yazım hatasının dağılımı ise sağa eğilimlidir. Veriler eğilimli dağılıma sahip oldukları için sınıflar Kruskal–Wallis testi ile karşılaştırılmış

ve Dunn'un post-hoc testi (Holm düzeltmesi) kullanılmıştır. Doğru sözcük açısından sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur, $H(4) = 59.839$, $p < .001$. Anlamlı bulunan sınıf karşılaştırmaları şunlardır (* $p < .05$, ** $p < .001$): 3-5*, 3-6**, 3-7**, 4-6*, 4-7** ve 5-7**. Toplam yazım hatası açısından da sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur, $H(4) = 53.477$, $p < .001$. Anlamlı bulunan sınıf karşılaştırmaları şunlardır (* $p < .05$, ** $p < .001$): 3-6**, 3-7**, 4-6*, 4-7** ve 5-7**.

Tablo 3. Sınıflara göre katılımcıların standart sapmalarıyla ortalama doğru sözcük sayısı ve yazım hatası sayısı

		3. Sınıf	4. Sınıf	5. Sınıf	6. Sınıf	7. Sınıf	Toplam
Doğru sözcük sayısı	Ortalama	21.51	23.81	23.59	26.08	26.90	24.38
	Standart sapma	4.79	4.23	5.67	3.09	3.75	4.75
Yazım hatası sayısı	Ortalama	9.10	7.35	7.63	4.92	3.50	6.49
	Standart sapma	6.34	6.45	7.33	4.93	4.93	6.34

Çocukların yazım hatalarını tetiklemek amacıyla hazırlanmış bu dikte çalışmasındaki bazı sözcükler diğerlerinden daha etkili bulunmuştur. Sözcükler ayrı ayrı ele alındığında ortalama doğru yazılma oranları şöyledir: muhallebi (%82), havucu (%86), dağıtıyor (%86), hatırlayan (%94), zamanında (%91), sihirbaz (%93), şeklinde (%91), penguen (%93), burnunun (%87), kuaförden (%76), önlükteki (%89), üşümeyecekti (%78), poğaça (%64), sepetimin (%88), tuzsuzmuş (%56), gazete (%97), battaniye (%78), trafiğe (%54), şezlong (%52), renginde (%92), sürahi (%86), burada (%96), sincabım (%76), kuğu (%52), plaj (%75), bina (%98), zannettim (%70), hazine (%99), kartıyla (%68) ve sokağı (%91).

Önerilen Yazım Hatası Sınıflandırmasının Toplam Oranı

İkinci araştırma sorusu katılımcıların yazım hatalarının bu çalışmada önerilen altı yazım hatası türüne göre ne kadar sınıflandırılabilirliği sorgulanmaktadır. Bütün yazım hataları sınıflandırıldığında hataların tamamı olmasa bile %88'i gibi çok büyük bir kısmı kapsanmıştır. Katılımcıların yazım hatalarının sadece %12'si önerilen yazım hatası türlerine göre sınıflandırılmayıp "diğer hatalar" kategorisine yerleştirilmiştir. Bütün katılımcıların yazım hatalarının sınıflandırılması Grafik 1'de verilmiştir. Bu grafikteki oranlar hakkında çıkarımda bulunurken dikkat edilmelidir çünkü dikte çalışmasında daha farklı sözcükler kullanarak bu oranlar kolaylıkla değiştirilebilir. Mesela eksiz sözcükler içeren bir dikte çalışmasında biçimbilimsel hatayla karşılaşılacaktır. Bu çalışmada katılımcıların yaptıkları hataların yarısından fazlası ortografik belirsizlik hatasıdır. Katılımcılar en az transpozisyon hataları yapmışlardır (%1). Biçimbilimsel hata oranları %3'tür. Kalan hata türlerinin oranı aşağı yukarı aynı olup %7 ile %12 arasında değişmektedir. Üçüncü araştırma sorusu için hem her hata türü detaylı olarak ele alınacaktır hem de sınıflar arasındaki farkların altı çizilecektir.

Grafik 1. Yazım hata türlerinin oranları

Yazım Hata Türleri

Üçüncü araştırma sorusu katılımcıların yazım hatalarındaki motifleri ortaya çıkarmak üzerinedir. Ayrıca, farklı sınıflardaki katılımcıların yaptıkları yazım hata motiflerinin arasında fark olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu soruya cevap verebilmek için hata türleri tek tek ele alınmıştır. Her hata türü çerçevesindeki çeşitli motifler ayrıntılı olarak örneklerle sıralanmıştır. Katılımcıların yaptıkları hatalar böyle detaylı olarak sınıflandırılınca veri fazlasıyla küçüldüğü için istatistik karşılaştırmalara olanak vermemiştir. Bu yüzden sınıflar arasındaki farklara tablolarla betimsel olarak değinilecektir.

Ortografik Belirsizlik Hataları

Yazım hatalarının yarısını oluşturan ortografik belirsizlik hatalarını yapmayan katılımcı sayısı çok azdır. Katılımcıların %87'si en az bir adet ortografik belirsizlik hatası yapmıştır. Ortografik belirsizlik hataları olarak sınıflandırılan hatalar daha detaylı motiflerine ayrılarak Tablo 4'teki alt öbekler oluşturulmuştur. Bu alt öbeklerin dikte sözcüklerdeki fırsatları hesaplanmıştır. Mesela, dikte sözcüklerinin beşi “ğ” harfi içermektedir, yani her katılımcının “ğ” harfini yazmak için 5 fırsatı vardır. Katılımcıların bu fırsatlardan yüzde kaçını yanlış yazdıkları tek tek hesaplanmış ve bu sonuçlar Tablo 4'te verilmiştir. Genel olarak katılımcılar bütün ortografik belirsizlik hatası fırsatlarının neredeyse %7'sinde hata yapmışlardır. En yüksek ortografik belirsizlik hata oranlarından biri “ğ” harfi hatalarıdır. Tablodan da görülebileceği gibi 3. sınıflar “ğ” harfiyle karşılaştıklarında bunlardan yaklaşık %40'ını yanlış yazmışlardır. Her sınıfın “ğ” harfini yanlış yazma oranı gitgide azalmış ve 7. sınıfların “ğ” harfini yanlış yazma oranı %13'e inmiştir. Katılımcıların “ğ” harfiyle ilgili yaptıkları hatalara örnek olarak “poğaç” yerine “poaç”, “poğça” veya “pohaça” yazmak, “kuğu” yerine “kuğ”, “ku”, “kuuu” veya “kuğuu” yazmak, “dağıtıyor” yerine “datıyor”, “dağıtıyor” veya “dahıtıyor” yazmak ve “trafiğe” yerine “trafiye”, “trafie” veya “trafihe” yazmak verilebilir.

Tablo 4. Sınıflara göre katılımcıların yaptıkları ortografik belirsizlik hatalarının fırsatlara göre oranı

		3. Sınıf	4. Sınıf	5. Sınıf	6. Sınıf	7. Sınıf
“ğ” harfli sözcük	“ğ” harfini başka şekillerde yazma	39.6	29.6	22.9	17.4	13.7
Yabancı sözcük	Ünlü öbeğini ayırma veya birini eksiltme	8.8	3.8	6.1	1.9	2.9
	Uzun ünlüyü “ğ” ile yazma	1.3	0.0	0.7	0.0	0.0

	Sözcük başı ünsüz öbeğini ünlü ile ayırma	25.5	19.2	24.5	6.6	6.9
	Sözcük başı ünsüz öbeğinden birini eksiltme	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Sözcük sonu ünsüz öbeğinden birini eksiltme	31.4	26.9	40.8	20.8	7.8
	Sözcük sonu ünsüz sertleştirme	15.7	8.7	9.2	14.2	4.9
Gündelik konuşma	Ünsüz benzeşmesi	3.8	2.6	2.3	1.2	0.7
	Ünsüz ayrışması	0.8	0.4	1.0	0.3	0.4
	Ünlü benzeşmesi	15.7	11.5	10.2	5.7	2.0
	Ünlü yükseltme	3.9	1.0	3.1	1.9	2.9
	Ünlü atma	2.0	0.0	6.1	0.0	2.0
	“h” harfini atma	1.3	0.6	2.0	0.6	0.0
	“r” harfini atma	0.0	2.1	0.7	0.0	0.0
	“y” harfini “ğ” olarak yazma	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0
	“ıy” öbeğini “i” olarak yazma	31.4	32.7	8.2	18.9	17.6
	“ıy” öbeğini “iy” olarak yazma	1.2	1.2	3.3	0.4	1.6
“ye” öbeğini atma	0.8	0.0	0.4	0.4	0.4	
Diğer	İkiz ünsüzü tek olarak yazma	16.7	21.2	25.5	13.2	9.8
	Tek ünsüzü ikiz olarak yazma	0.6	0.1	0.5	0.5	0.3

Yabancı sözcük unsurlarından oranı en yüksek olan hatalar ünsüz öbekleri hatalarıdır. 3 ve 5. sınıf arasındaki katılımcılar sözcük başı ünsüz öbeği ile karşılaştıklarında bunların yaklaşık %19 ile 26’sını bir ünlü ile ayırmışlardır. 6 ve 7. sınıflardakilerin ise sözcük başı ünsüz öbeğini ünlü ile ayırma oranı yaklaşık %7’dir. Dikte çalışmasında ünsüz öbeği ile başlayan iki sözcük bulunmaktadır: “trafiğe” ve “plaj”. Bu sözcüklerdeki ünsüz öbekleri katılımcılar tarafından şu şekillerde ayrılmışlardır: “trafiye” (16 katılımcı), “tırafiye” (6 katılımcı), “tarafiye” (2 katılımcı), “pıraj” (56 katılımcı) ve “plaj” (1 katılımcı). Sözcük başındaki ünsüz öbeğiyle yapılabilecek diğer hata olan ünsüz öbeğindeki ünsüzlerden birini eksiltme hatası çok nadir olarak yapılmıştır (örn. “plaj” yerine “laj” yazmak). Sözcük sonunda bulunan ünsüz öbeğinden birini eksiltme hatası ise çok daha sık yapılmıştır. 3 ve 6. sınıf arasındaki katılımcılar sözcük sonu ünsüz öbeği ile karşılaştıklarında bunların yaklaşık %20 ile 41’inde ünsüzlerden birini eksiltmişlerdir (örn. “şezlong” yerine “şezlon” yazmak). 7. sınıftakilerin ise sözcük sonu ünsüz öbeğinden birini eksiltme oranı yaklaşık %8’dir.

Yabancı sözcük unsurlarından yüksek oranda yapılan başka bir hata, sözcük sonunda bulunan ötümlü ünsüzü sertleştirmek yani bu ünsüzü ötümsüz bir ünsüz ile değiştirmektir (örn. “şezlong” yerine “şezlonk” yazmak). Bu durum dikte sözcüklerinden “şezlong” ve “plaj” sözcüklerinde görülebilir. 49 katılımcı “şezlong” sözcüğünü “g” yerine “k” ile yazmış ve 5 katılımcı “plaj” sözcüğünü “j” yerine “ş” ile yazmıştır. 3 ve 6. sınıf arasındaki katılımcılar bu durumun %9 ile 16’sında hata yaparken 7. sınıflardakiler ise hemen hemen %5’inde hata yapmışlardır.

Bir diğer yabancı sözcük unsuru, dikte sözcüklerinden ikisinde görülen (“penguen” ve “kuaförden”) ünlü öbekleri hatalarıdır. 3 ve 5. sınıf arasındaki katılımcıların ünlü öbeklerinde hata yapma oranları %3 ile 6 arasında değişirken, 6 ve 7. sınıflar ünlü öbekleriyle karşılaştıklarında bunların sadece %1’inde hata yapmışlardır. Katılımcıların “penguen” sözcüğündeki ünlü öbekleri hatalarının dördünde ünlü öbeklerini ünsüz harflerle ayırmışlardır: “pengugen” (3. sınıf öğrencisi), “peguğen” (3. sınıf öğrencisi), “pengüyen” (4. sınıf öğrencisi) ve “penguven” (5. sınıf öğrencisi). Katılımcılar “kuaförden” sözcüğündeki ünlü öbeklerini şu şekillerde bir ünsüz ile ayırmışlardır: “koğaförden” (bir 3. sınıf öğrencisi ve bir 6. sınıf öğrencisi) ve “kuhaförden” (7. sınıf öğrencisi). 2 adet 3. sınıf öğrencisi bu sözcükteki “ua” öbeğinden “u” harfini eksiltmişlerdir. 5. sınıf hariç diğer bütün sınıflardan birer öğrenci bu sözcükteki “ua” öbeğinden “a” harfini eksiltmiştir. Ayrıca, 3 katılımcı (bir 3. sınıf öğrencisi, bir 4. sınıf öğrencisi ve bir 5. sınıf öğrencisi) “ua” öbeğini “o” olarak yazmışlardır. 5. sınıftaki bir katılımcı “kwakurden” yazmıştır.

Katılımcıların hata oranının az olduğu yabancı sözcük unsurlarından biri uzun ünlülerdir. Dikte sözcüklerinin üçünde başka ses olaylarıyla etkileşmeyen uzun ünlü bulunmaktadır: “bina”, “hazine” ve “battaniye”. Bu sözcüklerdeki uzun ünlülerle üç adet hata yapılmıştır. Bu üç hatada da uzun ünlü “ğ” harfi ile yazmıştır: 3. sınıflarda “binağ” ve “haziğne” (hata oranı 1.3%) ve 5. sınıflarda “battağniye” (hata oranı 0.7%). Dikte sözcüklerinden “zamanında” ve “sürahi” sözcüklerinde bulunan uzun ünlüler ile hiç hata yapılmamıştır.

Konuşma unsurlarının fırsatlarına nazaran yapılan hata sayısı genel olarak fazla değildir. Oranı en yüksek olan ünlü benzeşmesinin (örn. “kuaför” yerine “koaför” yazmak) ve “ıy” öbeğini “i” (örn. “kartıyla” yerine “kartıla” yazmak) dikte sözcüklerindeki fırsatları azdır. Fırsatlarına nazaran oranı %5’ten az olan ama ara sırada karşılaşılan konuşma unsuru hataları ünsüz benzeşmesi (örn. “tuzsuzmuş” yerine “tussuzmuş” yazmak), ünlü yükseltme (örn. “hatırlayan” yerine “hatırlıyan” yazmak), ünlü atma (örn. “üşümeyecekti” yerine “üşüğmeyecekti” yazmak), “ıy” öbeğini “iy” olarak yazma (örn. “kartıyla” yerine “kartiyla” yazmak) ve “ye” öbeğini atmadır (örn. “üşümeyecekti” yerine “üşümecekti” yazmak). Çok nadiren de olsa ünsüz ayrışması (örn. “zannettim” yerine “zanlettim” yazmak), “h” harfini atma (örn. “muhallebi” yerine “muallebi” yazmak), “ı” harfini atma (örn. “dağıtıyor” yerine “dağıtıyo” yazmak) ve “y” harfini “ğ” olarak yazma (örn. “kartıyla” yerine “kartığla” yazmak) ile de karşılaşılmaktadır. Hata yapma oranı yüksek olan gündelik konuşma unsurları hatalarında genel olarak sınıf sınıf azalma görülmektedir.

Yukarıda da bahsettiğimiz Türkçenin ortografik şeffaflığını bulandıran bu üç unsur (“ğ” harfi, yabancı sözcükler ve gündelik konuşma unsurları) dışında katılımcıların yaptıkları hatalarda ilginç bir durum gözlemlenmiştir. İkiz ünsüzleri (yani aynı ünsüzün iki kere yazılması, örn. “battaniye”) ile alakalı olarak katılımcılar hem ikiz ünsüzü tek olarak yazma hatasını yapmışlardır (%10 ile 25 arası; örn. “muhallebi” yerine “muhalebi” yazmak) hem de nadiren bile olsa tek ünsüzü ikiz olarak yazma hatası (örn. “muhallebi” yerine “muhhallebi” yazmak) yapmışlardır. Tek ünsüzü ikiz yazma hatası toplam olarak 33 kere yapılmıştır ama bu hatayı yapma fırsatının iki ünlü arasındaki bütün tek ünsüzler olduğunu göz önüne alınca hata oranı çok düşüktür (%0.4). Bu hatalar ortografik şeffaflık hatalarına dâhil edilmiştir çünkü ikiz ünsüzler iki kere söylenen aynı ünsüz olarak değil tek bir uzun ünsüz olarak söylenmektedir. Yani yazıldıkları gibi okunmamaktadırlar.

Minimal Uzaklık Hataları

En yüksek oranda yapılan hata türlerinden biri olan minimal uzaklık hatalarını katılımcıların %56’sı en az birer adet yapmışlardır. Minimal uzaklık hatalarının alt öbekleri sınıflara göre ve toplam olarak Tablo 5’te verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi ünsüzlerde yapılan minimal uzaklık hataları ünlülerde yapılanlardan çok daha fazladır. En çok yapılan minimal uzaklık hatası harfte eklemleme noktası değişikliği yapmaktır. Özellikle, en çok yapılan hata “n” harfini “m” harfi olarak yazmaktır (örn.

“hatırlayan” yerine “hatırlayam” yazmak). Harflerde eklememe biçimi değişikliği (örn. “kuaförden” yerine “kuaförben” yazmak) ve ötümlülük değişikliği yapma hatalarıyla (örn. “sihirbaz” yerine “sihirbas” yazmak) benzer oranda karşılaşılmaktadır. Bunlardan neredeyse üç kat daha az karşılaşılan ünlülerdeki minimal uzaklık hataları yükseklik hataları (örn. “muhallebi” yerine “mohallebi” yazmak), incelik hataları (örn. “burada” yerine “bureda” yazmak) ve yuvarlaklık hatalarından (örn. “kuaförden” yerine “kuaferden” yazmak) oluşmaktadır. Ünlülerdeki incelik hataları dışındaki diğer minimal uzaklık hatalarında sınıf sınıf azalma eğilimi bulunmaktadır.

Tablo 5. Sınıflara göre katılımcıların yaptıkları minimal uzaklık hatalarının alt öbekleri

		3. Sınıf	4. Sınıf	5. Sınıf	6. Sınıf	7. Sınıf	Toplam
Ünsüz	Ötümlülük	8	11	10	8	3	40
	Eklememe noktası	23	15	10	22	6	76
	Eklememe biçimi	15	9	9	8	1	41
Ünlü	Yükseklik	8	1	2	1	1	13
	İncelik	1	3	3	3	3	13
	Yuvarlaklık	7	0	2	2	1	12

Harf Çizim Hataları

Katılımcıların %30'dan azı harf çizim hatası yapmıştır. Toplam hata sayısı ve hataların fırsatlara göre oranları Tablo 6'da verilmektedir. Bu tablodan da görüldüğü gibi çizgi hataları neredeyse hiç yapılmamıştır. Harf çizim hatalarının büyük bir kısmı eksik harfçik hatalarıdır, yani yazılması gereken harfçığı yazmamaktır. En sıklıkla yapılan hata açık farkla “ü” harfini “u” olarak yazmaktır (%4.4). Ayrıca, “ö” harfini “o” olarak yazma oranı da yüksektir (%3.7). Gereksiz harfçik ekleme hatalarında ise en yüksek oranlar %1 civarındadır. Her harf çizim hatası sınıf sınıf açıkça bir azalma göstermemektedir ama genel olarak yedinci sınıftaki öğrenciler üçüncü sınıf öğrencilerinden daha az harf çizim hataları yapmıştır denebilir.

Tablo 6. Katılımcıların yaptıkları harf çizim hataları

Katılımcılardan Örnekler		3. Sınıf	4. Sınıf	5. Sınıf	6. Sınıf	7. Sınıf	Toplam Sayısı	Toplam Hataların Fırsatlara göre Oranı
Gereksiz Harfçik/Çizgi Ekleme								
“ı”	“dağıtıyor” yerine “dağıtıyor” yazmak	3	2	5	0	3	13	%0.7
“o”	“kuaförden” yerine “köaförden” yazmak	0	1	2	0	0	3	%0.3
“u”	“tuzsuzmuş” yerine “tuzsuzmüş” yazmak	4	4	1	2	2	13	%0.4
“g”	“şezlong” yerine “şezlongğ” yazmak	0	1	0	0	0	1	%0.1
“c”	“üşümeyecekti” yerine “üşümuyeçekti” yazmak	6	0	1	1	1	9	%1.2
“s”	“tuzsuzmuş” yerine “tuzşuzmuş” yazmak	1	0	2	0	0	3	%0.2

“ı”	“önlükteki” yerine “öntükteki” yazmak	0	0	1	0	0	1	%0.0
Eksik Harfçik/Çizgi								
“ı”	“battaniye” yerine “battaniye” yazmak	5	3	2	10	1	21	%0.5
“ö”	“kuaförden” yerine “kuaförden” yazmak	6	4	5	3	1	19	%3.7
“ü”	“sürahi” yerine “surahi” yazmak	15	10	12	6	2	45	%4.4
“ğ”	“dağıtıyor” yerine “dağıtıyor” yazmak	1	6	0	2	3	12	%0.9
“ç”	“poğaç” yerine “poğaca” yazmak	1	1	1	2	1	6	%2.3
“ş”	“tuzsuzmuş” yerine “tuzsuzmus” yazmak	3	4	3	0	0	10	%1.0
“t”	“sepetimin” yerine “sepelimin” yazmak	0	0	2	0	0	2	%0.1

Biçimbilimsel Hatalar

Biçimbilimsel hataları yapan katılımcı oranı %15'ten fazladır. Biçimbilimsel hataların alt öbeklerinin dikte sözcüklerdeki fırsatları hesaplanmış ve bu fırsatlara göre katılımcıların yaptıkları hata oranları Tablo 7'de verilmiştir. Eksik ses olaylarından en sıklıkla karşılaşılanı ünsüz yumuşamasıdır (örn. “havucu” yerine “havucu” yazmak). Ünsüz yumuşaması hatalarında sınıf sınıf azalma eğilimi görülmektedir. Diğer eksik ses olayları “k” harfinin “ğ” harfine dönüşmesi (örn. “trafiğe” yerine “trafiğe” yazmak), ünsüz sertleşmesi (örn. “önlükteki” yerine “önlükteki” yazmak) ve ünlü düşmesi (örn. “şeklinde” yerine “şekilimde” yazmak) katılımcılar tarafından nadiren yapılmıştır. Daha da nadir olarak gereksiz yere ses olayı uygulama hataları yapılmıştır: gereksiz ünsüz yumuşaması (örn. “sepetimin” yerine “sepelimin” yazmak). Nadir yapılan biçimbilimsel hataları sınıf sınıf karşılaştırmak zordur; fakat 6 ve 7. sınıflardaki öğrenciler bu hataları küçük sınıflardaki öğrencilere nazaran daha az yapmaktadır denebilir.

Tablo 7. Sınıflara göre katılımcıların yaptıkları biçimbilimsel hatalarının fırsatlara göre oranı

		3. Sınıf	4. Sınıf	5. Sınıf	6. Sınıf	7. Sınıf
Eksik ses olayı	Ünsüz yumuşaması	10.5	8.3	3.4	3.8	1.3
	“k” harfinin “ğ” harfine dönüşmesi	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Ünsüz sertleşmesi	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ünlü düşmesi	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
Yanlış ses olayı	Ünsüz yumuşaması	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5

Teknik Hatalar

Katılımcıların yaptıkları teknik hatalar gereksiz yere kesme işareti kullanmak (toplam 101 kere) ve gereksiz yere sözcükleri boşluk ile ayırmaktan (toplam 30 kere) oluşmaktadır. Katılımcıların neredeyse %15'i bu tür hatalar yapmışlardır. Bu iki teknik hata için de bazı katılımcılar çok hata yaparak

bu hataların sayılarını şişirmişlerdir. Beşten fazla kesme işareti hatası yapan katılımcılar, dört 3. sınıf öğrencisi, üç 4. sınıf öğrencisi ve bir 5. sınıf öğrencisidir. Bir 3. sınıf öğrencisi 18 adet kesme işareti hatası yapmıştır. Beş veya beşten az kesme işareti hatası yapan katılımcılar, altı 3. sınıf öğrencisi, dört 4. sınıf öğrencisi, üç 5. sınıf öğrencisi, bir 6. sınıf öğrencisi ve üç 7. sınıf öğrencisidir. Gereksiz yere sözcükleri ayıran katılımcılar genelde sadece birer kere bu hatadan yapmışlardır. Dört 3. sınıf öğrencisi, dört 4. sınıf öğrencisi, dört 5. sınıf öğrencisi ve bir 7. sınıf öğrencisi bir adet gereksiz yere sözcük ayırma hata yapmışlardır. Bir 3. sınıf öğrencisi altı adet bu türde hata, bir 3. sınıf öğrencisi dokuz adet bu türde hata ve bir 4. sınıf öğrencisi iki adet bu türde hata yapmıştır. 6 ve 7. sınıf öğrencilerine nazaran 3 ve 5. sınıflarda okuyan daha çok öğrenci teknik hata yapmıştır ama küçük sınıflardaki öğrencilerin de büyük bir kısmının teknik hata yapmadığının altını çizmek gerekmektedir.

Transpozisyon Hatalar

Katılımcıların toplam yaptıkları transpozisyon hataları 14'tür ve bunların her biri farklı bir katılımcı tarafından yapılmıştır. Transpozisyon hatası yapan iki 3. sınıf öğrencisi, dört 4. sınıf öğrencisi, beş 5. sınıf öğrencisi ve üç 6. sınıf öğrencisi bulunmaktadır ve bu da yaklaşık olarak katılımcıların %5'idir. Transpozisyon hatalarında hem ünsüz-ünsüz yer değişimi (örn. "tuzsuzmuş" yerine "tusuzmuş" yazmak), ünlü-ünlü yer değişimi (örn. "kuaförden" yerine "kauförden" yazmak) ve ünsüz-ünlü yer değişimi (örn. "penguen" yerine "pengune" yazmak) görülmektedir. Sınıf sınıf karşılaştırıldığında transpozisyon hatalarında azalma veya çoğalma eğilimi görülmemektedir.

Diğer Hatalar

Katılımcıların yaptıkları yazım hatalarının bir kısmı (%12) bu çalışmadaki yazım hatası türlerine uygun görülmemiştir. "Diğer hatalar" başlığında toplanan bu hatalar katılımcıların %41'i tarafından yapılmıştır. Bu hatalara örnek olarak harf atma (örn. "havucu" yerine "havcu" yazmak), hece atma (örn. "zamanında" yerine "zama" yazmak), harf ekleme (örn. "plaj" yerine "plaçj" yazmak), harf değiştirme (örn. "sürahi" yerine "sürati" yazmak) ve hece ekleme (örn. "tuzsuzmuş" yerine "tusuzmuşsuz" yazmak) verilebilir. Bu hata türünde sınıflar arasında bir eğilim bulunmamıştır. 3. sınıf öğrencilerinin hatalarından 42'si, 4. sınıfların 49'u, 5. sınıfların 59'u, 6. sınıfların 28'i ve 7. sınıfların 37'si diğer hatalar olarak sınıflandırılmıştır.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışma Türkçe için yeni bir yazım hataları sınıflandırması ileri sürmektedir. Bu sınıflandırmada hatalardaki motiflere odaklanılmıştır. Bu yeni sınıflandırma yöntemi için başka diller üzerine yapılan çalışmalar emsal oluşturmuş ve Türkçenin özgün nitelikleri göze önüne alınmıştır. Bu çalışmada karşılaşılan yazım hataları alan yazında Türk çocukları tarafından yapılan yazım hatalarıyla benzerdir (örn. Sönmez ve ark., 2015). Çalışmanın sonuçları, yapılan yazım hataların %88'inin önerilen sınıflandırmaya göre açıklanabildiğini göstermektedir. Bu yüzden, önerilen yazım hataları sınıflandırması yönteminin Türkçeye uygun olduğu kanısına varılabilir.

Bu çalışmada önerilen yazım hatası türlerinden biri ortografik belirsizlik hatasıdır. Türkçenin ortografisinin şeffaflığını bozan üç unsur (yabancı kökenli sözcükler, "ğ" harfinin varlığı ve gündelik konuşma dili) baz alınarak oluşturulan bu yazım hatası türünde çocuklar sözcükleri duydukları gibi yazmaya çalışmaktadırlar. Türkçenin ortografik şeffaflığının yüksek olması (Terziyan, 2024) ve genel olarak sözcüklerde bu tür hata yapma fırsatlarının bu çalışmadaki kadar yüksek olmaması, çocukların uyguladığı bu taktiğinin genelde işe yaradığı anlamına gelmektedir. Katılımcıların bu tarz hataları git gide daha az yapmaları çocukların bu şeffaf olayın sözcüklerin yazılımlarını zamanla öğrendiklerinin göstergesidir. Fakat şu anda bunu ikincil olarak öğrenmektedirler çünkü konuşulan Türkçe ve yazılan Türkçe arasındaki fark okullarda Türkçe dersi kapsamında işlenmemektedir (Uluçay, 2019). Birçok

araştırmacı bu şeffaf olmayan sözcüklerin yazılışlarının açıkça öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir (örn. Babayığıt, 2022; Uluçay, 2019).

Bu çalışmanın sonuçlarında Türkçenin şeffaflığını bozan dördüncü bir unsurla karşılaşmıştır. Aynı ünsüz harfin çift yazılmasıyla yazı diline yansıtılan uzun ünsüzler çocukların aklını karıştırmaktadır. Hem uzun ünsüzleri tek bir harfle yazma hataları yapmaktadırlar hem de ünsüzleri ne zaman çift yazmaları gerektiğini tam anlamadıkları için uzun olmayan ünsüzleri de bazen çift yazmaktadırlar. Uzun ünsüzler Türkçedeki sesbirim envanterinde dâhil edilmemektedir (Göksel ve Kerslake, 2005; Taylan-Erguvanlı, 2015). Dahası Türkçe hakkındaki elli dil bilgisi, ses bilgisi, ses bilim ve konuşma eğitimi kitaplarını inceleyen Tosun (2012) sadece birinde uzun ünsüzlerden bahsedildiğini görmüştür. Bu durum Türkçedeki uzun ünsüzler üzerine incelemeler yapılması gereksinimini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada önerilen başka bir yazım hata türü biçimbilimsel hataları yapan çocuklar, sözcükleri okudukları gibi yazmamaktadırlar. Bu beklenin karşısındadır. Çocuklar bazı sözcükleri okudukları gibi yazmamaları gerektiğinde bile bazen okudukları gibi yazmaktadırlar. Bunun olası bir nedeni gündelik konuşma unsurlarındaki sesbilimsel işlemlerin yazıya dökülmüyor olması olabilir. Mesela, “önlükteki” sözcüğünü “önnükteki” olarak söyleyen bir çocuğun ünsüz benzeşmesini yazıda yansıtması gerektiğini ama ünsüz sertleşmesini yazıda yansıtması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Bu çocuğun kafasını karıştırıyor olabilir. Bu duruma paralel olabilecek ilginç bir durum Svahili’de görülmektedir: Çocuklar bazen lehçelerini yazıya yansıtılmaları gerekmesine rağmen yansıtılmışlar, bazen de “lehçelerinin etkisini aşırı derecede telafi” (s. 658) etmeye çalışmışlardır (Alcock ve Ngorosho, 2003). Bundan Türk çocuklarının hangi harf değiştiren işlemlerin yazıya yansıtılmaları gerektiğinden emin olmadıkları için bazen aşırı telafi yaparak biçimbilimsel işlemleri yazıya yansıtmadıkları çıkarımı yapılabilir. Bu da çocukların biçimbilimsel işlemler ve gündelik konuşmanın sesbilimsel işlemleri arasındaki farkı daha iyi anlamaları gerektiği anlamına gelmektedir. Orta okuldaki çocuklar biçimbilimsel işlemleri derste öğrenirken gündelik konuşmanın sesbilimsel işlemlerini öğrenmemektedirler (Uluçay, 2019). Türkçe derslerine gündelik konuşmanın sesbilimsel işlemlerini ekleyip biçimbilimsel işlemlerle olan farkının iyice altını çizmek biçimbilimsel yazım hatalarını azaltabilir.

Biçimbilimsel hatalarda eklerde yapılan değişikliklerle ortaya çıkan tabloya göre -de ve -den hâl ekleri hiçbir kere ötümlü bir harfle biten bir sözcüğe eklendiğinde -te ve -ten olarak yazılmamışlardır. Fakat, ötümsüz bir harfle biten bir sözcüğe eklendiğinde -te ve -ten olmaları gerekirken -de ve -den olarak yazılmışlardır. Bu da çocukların bu eklerin ana versiyonu olarak -de ve -den varsaydıklarının bir belirtisi olabilir. Bu eklerin isimleri “-de hâli” ve “-den hâli” (Yavuz, 2013) olduğu için bu çok da şaşırtıcı değildir. Buna karşın dilbilimciler bu eklerin zihnimizde ne -de ve -den ne de -te ve -ten olarak sakladığımızı düşünmektedirler (örn. Kornfilt, 1997; Taylan-Erguvanlı, 2015; Göksel ve Kerslake, 2005). Onlara göre zihnimizde bu ekleri “d” veya “t” harfleriyle (ya da /d/ veya /t/ sesbirimleriyle) saklamak yerine ötümlülük dışındaki sesbirimciklerle saklamaktayız. Bu eklerin ötümlü veya ötümsüz bir ses ile başlayacağını belirleyen eklendiği sözcüğün son sesidir. Çocukların zihnindeki durum bu olsaydı bu eklerin hem yanlış yerde -de ve -den hem de yanlış yerde -te ve -ten olması beklenirdi ama bu çalışmanın sonuçları bunu desteklememektedir. Belki derslerde bu eklerin ismini “-de hâli” ve “-den hâli” olarak öğrenmiş olmalarından dolayı bu çalışmadaki hatalar çocukların zihinlerinde bu eklerin ana versiyonunun -de ve -den olduğunu desteklemektedir. Deneysel yöntemlerle ve isminde eki barındıran ve barındırmayan çeşitli eklerle (örn. çoğul ekinin isminde ne -ler ne de -lar belirtilmektedir; Yavuz, 2013) ileride yapılacak çalışmalar bizlere çocukların zihninde neler döndüğünü anlamamıza yardımcı olabilir.

Harf çizim hatalarını neredeyse tamamen gerekli harfçığı eklememek oluşturmaktadır. Bu da yetişkinlerin sosyal medyada yaptıkları gönderilerdeki duruma benzemektedir. Bu gönderilerde Türkçeye özel harfleri kullanmamayı tercih ettikleri, yani “ö”, “ü”, “ç”, “ğ” ve “ş” harflerinden harfçikleri eksilttikleri ve “ı” harfine nokta ekledikleri gözlemlenmiştir (Sezer 2016). Eryiğit ve Torunoğlu-Selamet (2017) bu durumun “bilgisayar ve mobil cihazlarının girdi yöntemlerindeki uyumsuzluktan (yerleştirilmemiş klavye, uyumsuz veya kötü tasarlanmış kullanıcı girişi yazılımı) veya kullanıcıların klavye ile yazmaktaki alışkanlıklarından kaynaklandığı” (s. 20) düşünmektedir. Benzer bir şekilde Uşşaklı (2004) bu durumun Türkçeye özel harflerin klavyeye “kötü bir şekilde yerleştirildiklerinden ve bazı kullanıcıların sadece İngilizce klavyelerin mevcut bulunduğu günlerden kalma alışkanlıklarından dolayı” (s. 6) kaynaklandığını düşünmektedir. İspanyolcadaki harfçikler üzerine yapılan bir çalışma (Rodríguez ve Diaz, 2007) İngilizce klavye kullanan katılımcıların harfçikli harfleri kullanmak “külfetli” (s. 226) olduğu için harfçikli harfleri kullanmayı tercih etmediklerini gözlemlemiştir. Bu durum hem Türk çocukların internette sıkça harfçik hatalarıyla karşılaştıkları hem de kendilerinin de sosyal medyada kullandıkları klavyelerden dolayı harfçik hataları yapma alışkanlığı edindikleri anlamına gelebilir. Türkçedeki harfçik hatalarını incelerken internet/klavye etkisini hesaba katmak bu hataları anlamaya yardımcı olabilir.

Bu çalışmadan çıkarım yaparken iki sınırlılığın dikkat edilmelidir. Birincisi, bazı yazım hatalarının birden çok hata türüne uygun olmasıdır. Mesela, “önlükteki” yerine “önlükdeki” yazmak bu çalışmada biçimbilimsel hata olarak sayılmıştır ama aslında minimal farklılık hatası da sayılabilir. Bu çalışmada bu tarz muğlak hatalar için öznel kararlar vermek yerine çalışmanın tekrarlanabilirliğini arttırmak için sistematik bir yöntem kullanılmıştır. Verilerin analizi bölümünde bahsedildiği gibi yazım hata türleri sıralanmış ve hata türleri bu sarıya göre sınıflandırılmışlardır. Başka çalışmalar muğlak yazım hataları için daha farklı yöntemler kullanmak isteyebilir. Diğer bir sınırlılık da tavan etkisidir. Bu çalışmada çocuklar çoğunlukla sözcükleri doğru yazdığı için yazım hatası motifleri istatistiksel analizlerle sınıf sınıf incelenememiştir. Bu çalışmada çocukların aşına oldukları sözcükler kullanılmıştır. Tavan etkisini önlemek isteyen çalışmalar dikte testleri için çocukların aşına olmadıkları sözcükleri seçmek isteyebilirler. Ayrıca, bu çalışmada hata oranı yüksek olan motifleri veya dikte sözcüklerini kullanarak da tavan etkisini önleyebilirler.

Uluslararası alan yazında bulunan yazım hatası türlerini Türkçeye uygulamaya teşebbüs eden bu pilot çalışması bu konuda sadece bir adım atmıştır. Gelecek araştırmalarda bu çalışmada önerilen hata türlerinin genellenebilirliği test edilmelidir. Özellikle daha doğal yazma çalışmalarındaki yazım hatalarını bu çalışmada önerilen hata türleri merceğinden incelemek ilginç olacaktır. Ayrıca, çeşitli yazma metodları (örn. dikte, kompozisyon, kısa soru cevaplama veya resim betimleme) kullanarak temin edilen yazım hatalarını karşılaştırmak yazım hatası türlerine yeni anlayışlar kazandırabilir. Mesela, daha doğal metodlarda daha çok biçimbilimsel hatalar gözlemlenebilir (örn. Terziyan ve Demirel, 2020). Dahası, Türkçeye uygun başka yazım hatası türleri tespit etmeye çalışılabilir. Bu çalışmada toplam yazım hatalarının %12’sini oluşturan diğer hatalar içinde yazım hatası motifleri bulunabilir. Bu motifler için yeni yazım hatası türleri geliştirmek gerekebilir. Gelecek araştırmalar bu daha kurumsal olan kavramların ötesinde uygulamalı kullanımlar yönünde de adımlar atmalıdır. Mesela, yazma öğretimi müfredatının bir parçası olarak bu çalışmada önerilen hata türlerini öğrencilere açıkça öğretmenin faydası olup olmadığını araştırmak değerli olabilir. Sadece öğretmenlere bu çalışmada önerilen hata türlerini öğretmenin bile çocukların yazma öğrenmesinde bir etkisi olabilir çünkü öğretmenler çocukların neden ve ne zaman yazım hataları yaptıkları konusunda fikir edinmiş olurlar.

Gelecek araştırmalar, bu çalışmada çok az karşılaşılan “t”-“l” harf çizim hatası ve transpozisyon hatalarını yazım hata türlerinden çıkarıp bu hataları diğer hata olarak sınıflandırmayı düşünebilir. Fakat, yazım hataları ayırıştırma yöntemlerinde bu tür hataları dâhil etmek çeşitli nedenlerden yazmayı öğrenmekte zorlanan çocukları fark etmek için çok önemlidir çünkü alan yazında bu tür hatalara normal

gelişen çocuklar dışındaki kitlelerde sıkça rastlanılmıştır (örn. Graham ve ark., 2000; Pereira ve ark., 2018). Bu da bu çalışmada önerilen yazım hataları sınıflandırmasının konuşma ve dil terapisi alanı için avantajının altını çizmektedir. Konuşma ve dil terapisi alanı için bilgilendirici yazım hata türleri sadece normal gelişen çocuklarda az bulunan hatalar değildir. Örnek olarak, İtalyancada disleksisi olan çocuklar yaşlılarından daha fazla minimal uzaklık hataları yapmaktadır (Angelelli ve ark., 2016). Yani normal gelişen çocuklarda görülen yazım hataları da yazmada zorlanan çocukları fark etmek açısından değerlidir. Gelecek araştırmaların bu çalışmada önerilen yazım türleri merceğinden normal gelişen çocuklar için yazım hatası yaş normları geliştirmesi konuşma ve dil terapisi alanı için çok faydalı olacaktır. Normal gelişen çocukların standardize edilmiş yazım hatası değerleri yazmada zorlanan çocukları bulmak için ışık tutacaktır. Maalesef Türkçe için standardize edilmiş okuma-yazma bozukluğu testleri çok bulunmamaktadır (Güven, 2024). Bu yüzden Türkçe okuma ve yazma edinimi alanında araştırma yapmaya ve bu testleri geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu çalışmada önerildiği gibi yazım hatalarını motiflerine bakarak incelemek yazma bozukluğu olan çocuklara tanı koymak ve etkili terapi uygulamak için yardımcı olacaktır.

Türkçenin özgünlükleri onu uluslararası okuma yazma alan yazımında rağbette olan bir dil yapmaktadır (örn. Landerl, 2005). Fakat, diğer diller yazım hatalarını çeşitli motifler üzerinden sınıflandırırken Türkçe çalışmaların yüzeysel veya harf odaklı sınıflandırması Türkçenin ve Türkçe üzerine olan yazım hatası çalışmaların uluslararası alan yazımında yer almalarını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmadaki yenilikçi yazım hatası sınıflandırması ile Türkçeyi diğer dillerde yapılan yazım hatası çalışmalarıyla kıyaslamak kolaylaştırılmıştır. Mesela Arndt ve Foorman'ın (2010) çalışmasında burada önerilen hata sınıflandırmasına benzer hata türleri uyguladıkları için bu Türkçe ve o İngilizce çalışmanın bulguları karşılaştırılabilir. Ayrıca bu çalışmadaki yazım hatası sınıflandırması diğer dillerdeki bulguların Türkçeye nasıl yansıtılabileceğinin altını çizerek uluslararası alan yazımını Türk araştırmacılar için daha anlamlı kılacaktır.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Bu çalışma için etik izni Tilburg Üniversitesi'nin İnsani ve Dijital Bilimler Bölümü'nün Araştırma Etiği ve Veri Yönetim Kurulu tarafından REDC #2019/51 koduyla 18 Haziran 2019'da yazarın doktora çalışması çerçevesinde alınmıştır. Bu izin İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasdiklenmiştir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazar makaleyi tek başına hazırlamıştır.

Çıkar Çatışması

Bu makalede çıkar çatışmasına dair bir durum bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Akkaya, A. (2013). 6. Sınıf öğrencilerinin yazım yanlışları sıklığı ve yazım yanlışlarının nedenlerine ilişkin öğretmen görüşleri. *Turkish Studies*, 8(4), 33-52.
- Aksan, M. & Y. Aksan (2014, Eylül). *Patterns and frequency: Evidence from the Turkish National Corpus (TNC)*. XVII. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı'nda sunulmuş sözlü bildiri. Université de Rouen, Fransa.
- Alcock, K. J. & Ngorosho, D. (2003). Learning to spell a regularly spelled language is not a trivial task—patterns of errors in Kiswahili. *Reading and Writing*, 16(7), 635-666.
- Angelelli, P., Marinelli, C. V., Iaia, M., Putzolu, A., Gasperini, F., Brizzolara, D., & Chilosi, A. M. (2016). Spelling impairments in Italian dyslexic children with and without a history of early language delay. Are there any differences?. *Frontiers in Psychology*, 7, 527.
- Arndt, E. J. & Foorman, B. R. (2010). Second graders as spellers: What types of errors are they making?. *Assessment for Effective Intervention*, 36(1), 57-67.
- Babayiğit, Ö. (2019a). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazı ile kelime yazım hatalarının incelenmesi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 230-246.
- Babayiğit, Ö. (2019b). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sözcük düzeyinde yazım yanlışlarının incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(1), 94-114.
- Babayiğit, S. (2022). Does a truly symmetrically transparent orthography exist? Spelling is more difficult than reading even in an orthography considered highly transparent for both reading and spelling. *Reading and Writing*, 35, 2453-2472.
- Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme düzeyi. *Turkish Studies*, 6(1), 693-706.
- Balcı, E. (2006). *A Government Phonology analysis of Turkish consonants*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Borgwaldt, S. R., Hellwig, F. M., DeGroot, A., & Licht, R. (2006). *Word-initial sound-spelling patterns: Cross-linguistic analyses and empirical validations of phoneme-letter feedback consistency effects*. Alınma tarihi 21 Kasım, 2022, alınma yeri https://www.academia.edu/en/1275047/Word_Initial_Sound_Spelling_Patterns_Cross_Linguistic_Analysis_and_Empirical_Validations_of_Phoneme_Letter_Feedback
- Bryant, P., Nunes, T., & Bindman, M. (2000). The relations between children's linguistic awareness and spelling: The case of the apostrophe. *Reading and Writing*, 12, 253-276.
- Caravolas, M. (2004). Spelling development in alphabetic writing systems: A cross-linguistic perspective. *European Psychologist*, 9(1), 3-14.
- Caravolas, M. & Volín, J. (2001). Phonological spelling errors among dyslexic children learning a transparent orthography: The case of Czech. *Dyslexia*, 7(4), 229-245.
- Coşkun, İ., Taşkaya, S. M. & Bal, T. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmasından yararlanma durumları. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(2), 1-16.
- Çiçek, S. (2023). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin yazım yanlışlarına ilişkin çerçeve sözcük listesi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(2), 237-264.

- Durgunoğlu, A. Y. & Öney, B. (1999). A cross-linguistic comparison of phonological awareness and word recognition. *Reading and Writing, 11*(4), 281-299.
- Erden, G., Kurdoğlu, F., & Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. *Türk Psikiyatri Dergisi, 13*(1), 5-13.
- Eryiğit, G. & Torunoğlu-Selamet, D. (2017). Social media text normalization for Turkish. *Natural Language Engineering, 23*(6), 835-875.
- Eviatar, Z. & Share, D. (2013) Processing Semitic writing systems: Introduction to a special issue of Writing Systems Research. *Writing Systems Research, 5*(2), 131-133.
- Göksel, A. & Kerslake, C. (2005). *Turkish: A comprehensive grammar*. Routledge.
- Graham, S., Harris, K. R., & Fink, B. (2000). Is handwriting causally related to learning to write? Treatment of handwriting problems in beginning writers. *Journal of Educational Psychology, 92*, 620-633.
- Güven, S. (2024). Dyslexia in Turkish: A complex morphological system with highly transparent orthography. G. Elbeheri, G. Reid, ve A. Fawcett (Ed.), *Dyslexia in many languages: Insights, interactions and interventions* içinde (s. 216-226). Routledge.
- Güven, S. & Friedmann, N. (2019). Developmental letter position dyslexia in Turkish, a morphologically rich and orthographically transparent language. *Frontiers in Psychology, 10*, 2401.
- Hamzadayı, E. & Çetinkaya, G. (2013). Dikte uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama becerilerine etkisi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9*(3), 133-143.
- Hepner, C., McCloskey, M., & Rapp, B. (2017). Do reading and spelling share orthographic representations? Evidence from developmental dysgraphia. *Cognitive Neuropsychology, 34*(3-4), 119-143.
- Howitt, D. & Cramer, D. (2007). *Introduction to research methods in psychology*. Pearson Education.
- İlanbey, Ö. & Can, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarının incelenmesi. *Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 8*(2), 241-256.
- İnce, V. M. (2006). *İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kasa Ayten, B. & Ekmekci, S. (2021). Covid-19 pandemi döneminde ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yazma hatalarının belirlenmesi. *Turkish Studies - Language, 16*(3), 1787-1810.
- Keklik, S. (2009). *On bir yaşına kadar çocukta dil edinimi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Korkmaz, Y. (2019). *Spelling development in Turkish: Phonological encoding and rapid naming skills in first and second graders*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kornfilt, J. (1997). *Turkish*. Routledge.

- Kurtlu, Y. & Korucu, S. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin dik temel ve bitişik eğik yazılarının yazım yanlışları ve noktalama işaretleri bakımından karşılaştırılması. *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2, 167-190.
- Landerl, K. (2005). Reading acquisition in different orthographies: evidence from direct comparisons. M. Joshi ve P. G. Aaron (Ed.), *Handbook of orthography and literacy* içinde (s. 513e530). Erlbaum.
- Leary, M. R. (2014). *Introduction to behavioral research methods*. (6. baskı). Pearson Education.
- Loizidou-Ieridou, N., Masterson, J., & Hanley, J. R. (2010). Spelling development in 6–11-year-old Greek-speaking Cypriot children. *Journal of Research in Reading*, 33(3), 247-262.
- Magalhães, S., Mesquita, A., Filipe, M., Veloso, A., Castro, S. L., & Limpo, T. (2020). Spelling performance of Portuguese children: Comparison between grade level, misspelling type, and assessment task. *Frontiers in Psychology*, 11, 547.
- Matějček, Z. (1995). *Dyslexie: specifické poruchy čtení* [Disleksi: Özgül okuma bozukluğu]. H&H.
- McBride, C. (2015). *Children's literacy development: A cross-cultural perspective on learning to read and write*. Routledge.
- Notarnicola, A., Angelelli, P., Judica, A., & Zoccolotti, P. (2012). Development of spelling skills in a shallow orthography: The case of Italian language. *Reading and Writing*, 25(5), 1171-1194.
- O'Brien, B. A., Habib Mohamed, M. B., Arshad, N. A., & Lim, N. C. (2020). The impact of different writing systems on children's spelling error profiles: Alphabetic, Akshara, and Hanzi cases. *Frontiers in Psychology*, 11, 870.
- Öğüt, A. (2018). *İlkokul öğrencilerinin yazım hatalarının ve yazı okunaklılık düzeylerinin incelenmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Pereira, C. D. S., Pisacco, N. M. T., Corso, L. V., & Dorneles, B. V. (2018). Spelling performance of students with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *Revista CEFAC*, 20, 409-421.
- Protopapas, A., Fakou, A., Drakopoulou, S., Skaloumbakas, C., & Mouzaki, A. (2013). What do spelling errors tell us? Classification and analysis of errors made by Greek schoolchildren with and without dyslexia. *Reading and Writing*, 26(5), 615-646.
- Rodríguez, N. J. & Diaz, M. I. (2007, July). Word processing in Spanish using an English keyboard: A study of spelling errors. N. M. Aykin (Ed.), *IUI-HCII 2007 - Second International Conference on Usability and Internationalization - Part II* içinde (s. 219-227). Springer.
- Salman, R. (2015). Yabancı kökenli kelimelerin yazımı sorunu ve bazı imla önerileri. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(10), 73-78.
- Sezer, T. (2016). Tweets derlemi sosyal medyadan derlem oluşturmak. *Milli Eğitim Dergisi*, 45(210), 621-633.
- Sönmez, E., Babür, N., & Haznedar, B. (2015). Learning how to spell in Turkish. *Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 32(1), 34-50.
- Terziyan, T. (2023, Eylül). *Spelling errors made by Turkish children*. XIV. Uluslararası Özgür Dilbilim Konferansı'nda sunulmuş poster bildirisi. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

- Terziyan, T. (2024). Testing the waters: Two measures of orthographic depth in Turkish. *Written Language & Literacy*, 27(1), 64-88.
- Terziyan, T. & Demirel, G. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe yazım hatalarının sınıflandırılması. *Journal of Mother Tongue Education*, 8(3), 708-719.
- Tosun, D. (2012). *Konuşma eğitime yönelik kitapların ses bilimsel ve ses bilimsel görünüşleri üzerine bir inceleme*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Türk Dil Kurumu (2004). *Türkçe sözlük (1998) 'teki sözlerin köklerine ait sayısal döküm*. Alınma tarihi 22 Haziran, 2004, alınma yeri <http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/sozdil.html>
- Uçar, E. (2008). *The match/mismatch between language used in child books and actual language used as measured by Turkish CDI*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Uluçay, M. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki dil bilgisi öğretimi ile ilgili kazanımlara eleştirel bir bakış. *EKEV Akademi Dergisi*, 80, 303-318.
- Uşşaklı, S. (2004). *Performance optimization of Turkish virtual keyboards*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara: Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Uyar, Ö. B. (2012). *8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki bilgilendirici metinlerin öğrencilerin söz varlığına katkısı*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Viise, N. M., Richards, H. C., & Pandis, M. (2011). Orthographic depth and spelling acquisition in Estonian and English: A comparison of two diverse alphabetic languages. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 55(4), 425-453.
- Yavuz, H. (2011). Turkish consonants. Z. Balpınar (Ed.), *Turkish phonology and morphology* içinde (s. 14-31). Anadolu Üniversitesi.
- Yavuz, S. (2013). İlköğretim-Ortaöğretim ve yükseköğretimde Türk dili alanındaki terim farklılıkları II: Şekil bilgisi. *Turkish Studies*, 8(9), 2571-2600.

Extended Abstract

Introduction

Most international research on literacy is done in English. Because English and Turkish languages are quite different from each other in terms of phonology and morphology (Durgunoğlu & Öney, 1999, p. 285), Turkish literacy studies have deviated from the international research on certain topics. One of these topics is spelling error categorization. The current pilot study proposes a new classification system for Turkish spelling errors that the ones used in resembles international research.

Currently, the most common spelling error categories in Turkish are either on surface level (paying attention to how many letters are present in the word, e.g. "letter omission") or focusing on specific letters such as the letter "ğ" (e.g. Babayiğit, 2019a; Sönmez et al., 2015). Turkish speakers can look at examples for these categories and notice patterns across them. For example, some examples of letter substitution and letter omission errors in Babayiğit's (2019b) study constituted spelling errors because they were written the way they were pronounced. On the other hand, spelling error categories that are too specific can fail to show similar error patterns in other contexts.

In the international spelling error research, in contrast, the spelling error categories tend to focus on the patterns behind the errors. For example, Arndt and Foorman (2010) categorize spelling “boil” as “boyl” not a simple letter substitution because it is a “plausible” representation of “boil”(page 60). One might assume such spelling errors would not be relevant for Turkish since Turkish “is spelled the way it is read and it is read the way it is spelled” (e.g. Salman, 2015). However, Terziyan (2024) demonstrates that the orthography of Turkish is not as transparent as previously assumed, which would mean that when some Turkish words are spelled phonetically, their spellings are incorrect.

Other types of spelling errors observed in international research and has been included in the proposed error classification are as follows. “Minimal distance errors” are substitution of the correct letters with letters representing a sound that differed from the correct sound only by a single distinctive feature (Notarnicola et al., 2012). Morphological errors are spelling errors due to the process of suffixation (e.g. spelling “planning” as “planing” in Arndt & Foorman, 2010). Transposition errors are switching around letters in a word (Arndt ve Foorman, 2010). Technical errors are spelling errors that go beyond putting the right letters down for a word, such as use of punctuation marks and spaces between words (e.g. Bryant et al., 2000). Letter formation errors are failing to draw a letter correctly (Graham et al., 2000).

The spelling error classification composed of these errors was appraised via a word dictation study given to children between third and seventh grades. A large portion of the errors made by children were expected to be explained by this new spelling error categorization system.

Method

Participants were 257 students in randomly selected seven schools in Istanbul’s Bakırköy and Şişli boroughs: 51 3rd graders (mean age = 7;7), 52 4th graders (8;8), 50 5th graders (9;7), 53 6th graders (10;5) and 51 7th graders (11;4). They were asked to complete a dictation task in groups at their schools. Afterwards, spelling errors were identified in each misspelled word. First, orthographic ambiguity errors were identified followed by (in order): morphological errors, letter formation errors, minimal distance errors, transposition errors and technical errors. The remaining errors were classified as “other errors”.

Results & Discussion

Of all the spelling errors, 88% was accounted for with the new classification system. Only in 12% of the errors, the underlying pattern could not be discerned. 57% of the errors were categorized as orthographic ambiguity errors (suggesting many misspelled words when pronounced out loud, sounded correct), 11% as minimal distance errors, 9% as letter formation errors, 7% as technical errors, 3% as morphological errors and 1% as transpositional errors. The percentage of participants making each type of error was: 87% for orthographic ambiguity errors, 56% minimal distance errors, 29% for letter formation errors, 15% technical errors, 15% for morphological errors, 5% transpositional errors and 41% other errors.

These results suggest that the proposed classification of spelling errors represents a sizable portion of spelling errors made in Turkish. Turkish is a unique language that is often referred to in the literacy research (e.g. Landerl, 2005); however, having different spelling error categories used in Turkish was an obstacle for this to be case in spelling research as well. By aligning Turkish spelling error classification with the ones used in international research, the current study attempts to facilitate the use of Turkish in cross-language spelling research. Moreover, the new classification system provides a framework for translating and adapting findings of international spelling error research into Turkish.